

தொய்யிற்கலை மரபும் மாற்றமும்

Changes in Toyyirkalai Culture

முனைவர் ம. பெட்ரிக் ஜெபராஜ், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை,

பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. M. Petric Jabaraj, Assistant Professor of Tamil, Bishop Heber Collage, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6812-9447>

DOI: 10.5281/zenodo.19688778

Abstract

In today's modern age, in cities, Tattoo is an art form that has become a topic of conversation among the youth on social media. Today's generation spends a lot of time and money on beautifying themselves, moving towards something to differentiate themselves from others. Today you can find street tattoo centers and mehndi shops. An art form that existed from the Sangam period to the Bhakti period, then its demand decreased and became a tattoo. Nowadays, tattoo writing or tattooing is the most popular form of tattooing among young people. The Sustainable Development Goal (SDG 11.4) accentuates the protection of culture and heritage. Thoyyil is perceived as a way to discuss contemporary cultural traditions and change. Studies on this topic are scattered here and there on a small scale. By combining them and matching today's new trends with old traditions, the results found through them are considered to be beneficial for the future and are studied in this topic.

Keywords: Tattoos, Water Spinach, Farmland, Colour Powder, Sandal Paste.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

இன்றைய நவீன யுகத்தில் நகரங்களிலும், சமூக ஊடகங்களிலும் இளைஞர் இளைஞிகளிடையே பேசு பொருளாகியிருக்கும் ஒரு கலை வடிவமே டாட்டு (tattoo) என்பதாகும். தன்னை அழகுபடுத்திக் கொள்வதற்காகவே இன்றைய தலைமுறை அதிக நேரங்களையும், அதிக அளவில் பொருட்செலவும் செய்ய விரும்புகின்றனர். பிறரிடமிருந்து தம்மை வேறுபடுத்திக் காட்ட ஏதேனும் ஒன்றை நோக்கி நகர்கின்றனர். நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளில் (SDGs) 11.4 இல் கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாப்பதை வலியுறுத்துகிறது. இன்றைய கலாச்சார மரபையும், மாற்றத்தையும் பேசும் விதமாக தொய்யில் அமைகிறது. இன்று வீதிக்கு வீதி டாட்டு சென்டர்களையும், மெஹந்திக் கடைகளையும் காணமுடிகிறது. சங்க காலம் தொடங்கி காப்பிய காலம், பக்தியிலக்கிய காலம் வரை இருந்த ஒரு கலை வடிவம் பின்னர் அதன் தேவை குறைந்து பச்சை குத்துதலாக நடைபோட்டு தற்காலத்தில் இளைஞர் இளைஞிகளிடையே டாட்டு என்னும் எழுச்சி பெற்றிருக்கும் வடிவமே தொய்யில் எழுதுதல் அல்லது டாட்டு வரைதல் ஆகும். இன்றைய புதிய போக்குகளை பழைய மரபுகளோடு பொருத்திப் பார்த்து அதன் மூலம் கண்டறியப்படுகிற முடிவுகள் எதிர்காலத்திற்கு நலம் பயக்கும் எனக் கருதி இத்தலைப்பில் ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன.

குறிப்புச்சொற்கள்: தொய்யில், நீர்க்கொடி, உழு நிலம், சுணங்கு, சந்தனக்குழம்பு.

முன்னுரை

பழந்தமிழரின் கலைகளில் இசை, கூத்து, நடனம், கட்டிடம், சிற்பம், ஓவியம் முதலான கலைகள் தோன்றி வளர்ந்துள்ளன. அவற்றுள் நுண்கலையாகத் தோன்றி ஒப்பனைக்கலையாக வளர்ந்து ஓவியக் கலையாக நிலை பெற்ற கலை வடிவமே தொய்றிகலை ஆகும். தொய்றிகலை என்பது பெண்ணின் உடல்மீதில் வரையப்படும் உடலோவியம். அது தனக்கென ஒரு வரலாற்றுப் பின்னணியினையும் மரபினையும் கொண்டது. அழகுணர்ச்சி ததும்பி காதலோடும் காமத்தோடும் தோய்ந்த ஒரு கலை. காதலன் காதலி என இருவரின் இரகசியச் சித்திரமாய் தொய்யில் கலையினைச் சங்ககாலம் தொடங்கி இக்காலம் வரை பல்வேறு பதிவுகளில் காணமுடிகிறது. பண்டைய காலத்தில் தொய்யில் எழுதுதல் என்னும் மரபே தற்காலத்தில் டாட்டு என்கிற பெயரில் நீட்சி பெற்றுள்ளது. காலம் காலமாகப் பின்பற்றி வரும் ஒன்றை மரபென்றும் அது காலத்திற்கு ஏற்ப நவீனப்படுத்தலை மாற்றம் என்றும் கொள்ளலாம். மரபார்ந்த பின்புலத்தில் வந்த தொய்யில் எழுதும் கலைதான் கலாச்சார மாற்றத்தால் டாட்டுவாகப் பரிணமித்திருக்கிறது. இப்படித் தொடக்க காலத்தில் இருந்த தொய்யில் கலையும் தற்காலத்திய டாட்டுவும் ஒன்றா? அதனினும் வேறுபட்டதா? இவ்விரண்டும் ஒரே மாதிரியான கலைத்தன்மை கொண்டதா? அல்லது மாற்றம் பெற்றிருக்கிறதா? மாற்றம் பெற்றிருக்கிறதெனில் எவ்வகையில் மாற்றம் பெற்றிருக்கிறது. வண்ணத்தில் வடிவத்தில் எழுதப்படும் முறையில் எழுதப்படும் பொருள்களில் என்னென்ன மாறுதல்களை இக்கலை பெற்றிருக்கின்றன என்பதை ஆராய்கிறது இக்கட்டுரை.

தொய்யில் சொற்பொருள் விளக்கம்

தொய்யில் என்பது ஓர் நீர் கொடி வகையைச் சார்ந்த தாவரமாகும். சங்க காலத்திய மகளிர்கள் அக்கொடியைப் போன்றதோர் ஓவியத்தை விம்மி எழும் கொங்கைகளின் மீதும் தோள்களிலும் நெற்றியிலும் நகத்திலும் வரைந்திருந்தனர் அதற்கு தொய்யில் என்று பெயர்.

தொய்யில் என்பதற்கு எழுதும் குழம்பு என்பர் நச்சினார்க்கினியர். மகளிர் மார்பில் தொய்யில் எழுதிக் கொள்ளல் மரபு. கொடியாகவும் இளங்கொம்பாகவும் தோன்றுமாறு எழுதிக் கொள்ளும் இக்கலை தற்போது முழுமையாக இல்லை என்றாலும் மருதாணி இடல், அரிதாரம் பூசுதல், பாதரசம் இடல் ஆகியன வழக்கில் உள்ளன என்பது கு.வெ. பாலசுப்பிரமணியன் தரும் செய்தி. சிலப்பதிகாரத்திற்கு உரை எழுதிய அடியார்க்கு நல்லார் இதனை பத்திக்கீற்று என்பர். (சிலம்பு., 5. 226)

நர்மதாவின் தமிழ் அகராதி தொய்யில் என்பதற்கான விளக்கமாக, "தொய்யில் என்பது வரிக் கோலம் எழுதப் பயன்படும் சந்தனக் குழம்பு; நீர் கொடி வகை. Sandal paste; water spinach" (நர்மதாவின் தமிழ் அகராதி, ப. 464) என்று கூறுகிறது. அபிதான சிந்தாமணியில் தொய்யில் என்பது "மாதர் முலை மீதெழுதுஞ் சந்தனக் கோலம். இது மன்மதனது கொடி படை முதலிய எழுதலாம்" (அபிதான சிந்தாமணி, ப. 901) என்று பொருள் கூறுகிறது. பவனந்தர் தமிழ்ச் சொல்லகராதி தொய்யில் என்பதன் விளக்கமாக, "தொய்யில் என்பது உழுநிலம்; சாந்தினால் உடலில் இடும் கோலம் ஒருவகைக் கீரை." (பவனந்தர் தமிழ்ச் சொல்லகராதி, ப. 290) என விளக்கமளிக்கிறது. கழகப் புலவர் குழுவினர் தொகுத்தளித்த கழகத் தமிழ் அகராதியில், "தொய்யில் -உழு நிலம்; ஒருவகைக் கீரை; சாந்தினால் உடலில் இடும் கோலம்; நீர் கொடி வகை; அழகு கிளர்ச்சி." (கழகத் தமிழ் அகராதி, ப. 583) என்று பல வகைப்பொருள்களைக் குறிப்பிடுகிறது. University of Madras Lexicon தொய்யில் என்பதற்கான விளக்கமாக, "Solution of sandal for drawing figures in the breast and shoulders of women"

என்று கூறுகிறது. மேலும், பிங்கல நிகண்டு, "மகளிர் தனங்களில் சந்தனக் குழம்பால் எழுதும் கோலம். Figures drawn upon the breast of women with sandal solution" என்று குறிப்பிடுகிறது. மேலும், சிந்துவெளி ஆய்வு மையத்தின் ஆலோசகரும், பண்பாட்டு ஆய்வுகளை முன்னெடுத்தும் வருபவரான ஆர்.பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள்,

தொய்யில் எழுதுதல்' என்பது ஒரு வகையில் 'பச்சை குத்துதல்' போன்றது தான். பச்சை குத்துதல் உலகம் முழுவதும் பழங்குடி மக்களிடையே பரவலாக காணப்படும் ஒரு பண்பாட்டு மரபாகும். பச்சை குத்துதலின் நோக்கப் பொருண்மை பற்றி பல்வேறு கருத்துக்கள் உண்டு. அது மேனியை அழகுபடுத்துவதற்கானது என்பதே இக்காரணங்களில் முக்கியமானது. சத்தீஸ்கர் ஓடிசா பகுதிகளில் வாழும் திராவிட மொழிக் குடும்பக் கோண்டு பழங்குடிகள் முகத்தில் பச்சை குத்திக் கொள்ளுகிறார்கள். அது விரும்பி அழகு படுத்தலுக்காக அவர்கள் செய்கின்றனர். இது மட்டுமின்றி கை கால் மார்பு என உடல் முழுக்க பச்சை குத்துதலும் காணப்படுகிறது. (ஓர் ஏர் உழவன், ப. 40)

என்று குறிப்பிடுகிறார்.

கலித்தொகைப் பதிப்பின் கண் அனந்தராமையர் எழுதிய அடிக்குறிப்புரையில் 'கரும்பும் வல்லியும் பெருந்தோள் எழுதி என்பதன் விசேட உரையில் கரும்பையும் வல்லியையும் தோளிலே எழுதியெனவே தொய்யியலொன்றையும் முலைமேலெழுதி என்பதாயிற்று' என்று (சிலம்பு 2.29 அடியார்க்கு) இருப்பதனால் தொய்யிலென்பது வல்லியின் வேறென்பது அறியலாகும். (சங்க இலக்கியத்தில் கலையும் கலைக் கோட்பாடும், ப. 212)

என்று சங்க இலக்கியத்தில் கலையும் கலைக் கோட்பாடும் எனும் நூலில் கு.வெ. பாலசுப்பிரமணியன் குறிப்பிடுகிறார். மேற்கண்ட சொற்பொருள் விளக்கங்களிலிருந்து நாம் ஒரு முடிவினைத் தெளிவினைப் பெறமுடியும்.

பெண்கள் மட்டுமே தம் மேனியில் தொய்யில் எழுதிக் கொண்டனர் என்பதும் ஆண்கள் தம் மேனியில் தொய்யில் எழுதும் வழக்கம் இல்லை என்பதும் இதனால் புலப்படுகிறது. மேலும் தொய்யில் என்பதனை 1. சந்தன கோலம் 2. ஒருவகைக் கீரை 3. வரிக்கோலம் 4. சாந்தினால் உடலில் இடும் கோலம் 5. அழகு கிளர்ச்சி 6. மருதாணிக் குழம்பு போன்ற ஒன்று 7. கலைக்கொடி 8. உழு நிலம் 9. நீர்க்கொடித்தாவரம் என்று நாம் வரையறுக்கலாம்.

தொய்யில் எழுதுவதற்கான காரணங்கள்

தொய்யில் எழுதுவதற்குப் பல காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன. தொடக்க காலத்தில் ஆண்களும் பெண்களும் அரைக்கு மேல் ஆடை அணியும் வழக்கமில்லை. அதனால் பெண்கள் தம் மேனியை மறைப்பதற்கு வண்ணப் பூச்சுக்களையும் சந்தனக் குழம்புகளையும் வரிக் கோடுகளையும் புள்ளிகளையும் பயன்படுத்தி வந்தனர். ந.சி.கந்தையா தமிழகம் (தமிழகம், ப.207) என்னும் நூலில், "பெண்கள் பெரும்பாலும் அரைக்கு மேல் உடை இல்லாதிருந்தனர்" (தமிழகம், ப. 206) என்றும் குங்குமம் சந்தனம் முதலிய பூச்சுக்களால் தமது மார்பை மறைத்தல் அக்காலத்துப் பெண்களுக்கியல்பு. கடைத்தரமானோர் மார்பில் சங்குமணி அணிந்திருந்தனர் அமராவதி சித்திரங்களும் பழைய கோபுரங்களில் காணப்படுகின்ற உருவங்களும் அக்காலத்துப்பெண்கள் அரைக்கு மேல் ஆடை அணியும் வழக்கமில்லை என்பதையே தெரிவிக்கின்றன. மேலும், "வண்ணப் பூச்சிகளால் உடலையும் முகத்தையும் பல்வேறு உருவம் தோன்ற சமைத்துக் கொள்ளும் முறை அக்காலத்து பெண்களிடம் இருந்துள்ளது." (செ. ராஜேஷ் கண்ணா) என்று ஆய்வுகளில் சுட்டக் காண்கின்றோம். பின்னர் மேலாடை என்ற ஒன்று கண்டறியப்பட்டதற்கு பின்னர் அதன் தேவை குறைந்து காதலன் காதலிக்கு தொய்யில்

எழுதுகிற வழக்கமும், தலைவன் தலைவியைக் கூடும் முன் மார்பில் தொய்யில் எழுதும் வழக்கமும் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும். சங்ககாலத்தில் தொய்யில் எழுதுதல் இருந்ததை இலக்கியங்களின் வழி அறிய முடிகிறது. மேலும், தலைவன் பிரிந்து சென்றதற்குப் பிறகு தலைவனின் நினைவுப் பரிசாகத் தொய்யிலைக் கருதுகிற போக்கு காணப்படுகிறது. இந்த நிலையில் தொய்யில் ஒரு ஒப்பனைப் பொருளாக நுகர்வுப் பொருளாக வளர்ந்து தலைவியின் மார்பு மட்டுமின்றி தோள், நெற்றி, நகம் ஆகியவற்றில் தொய்யில் எழுதும் வழக்கம் தோன்றியது. பெண்கள் மருதாணி வைத்துக் கொள்ளுதலும், பொட்டிட்டுக் கொள்ளுதலும் இதன் வெளிப்பாடு."மகளிரின் ஒப்பனை வகைகளும் தொய்யிலும் ஒன்றாக இருந்தது (சுகுணா) என ஆய்வாளர் சுகுணா சுட்டியுள்ளார்.

இலக்கியத்தில் தொய்யில் கலை

சங்க இலக்கிய அகப் பாடல்களைத் தொய்யிலின் தொடக்க காலம் எனலாம். களவு நிலையிலும் கற்பு நிலையிலும் தொய்யிலின் ஆதிக்கம் இருந்து வந்துள்ளதை எண்ணற்ற சங்கக்கவிதைகள் பதிவு செய்துள்ளன. சங்க கால மக்கள் உடல்களில் ஓவியங்களை எழுதி மகிழ்ந்துள்ளனர் இவ்வாறு உடலில் ஓவியங்களை எழுதுதல் தொய்யில் எழுதுதல் என்றழைக்கப்படுகிறது. (ந. பெரியசாமி, ப. 52) மகளிர் மார்பில் தொய்யில் எழுதுதலை கலித்தொகை குறிப்பிடுகின்றது. முகத்தையும் உடலையும் பல்வேறு உருத் தோன்ற சமைத்துக் கொள்ளல் மரபாகும். இதுகதகளி போன்ற ஆடல்களுக்கு இப்புனைவு முன்னோடியாம். எட்டுத்தொகையில் உள்ள கலித்தொகையில் 14 பாடல்களிலும் (18, 24, 54, 63, 64, 76, 97, 111,112, 117,125, 142, 143, 144), அகநானூற்றில் மூன்று பாடல்களிலும் (177, 239, 389), நற்றிணையில் 5 (29, 39, 225, 298) பாடல்களிலும், குறுந்தொகையில், இரண்டு (276, 384) பாடல்களிலும், பரிபாடலில் (6) ஒரு பாடலிலும் இது குறித்த செய்திகள் காணப்படுகின்றன. பத்துப்பாட்டிலும் தொய்யில் பற்றிய செய்திகள் உண்டு.

சிலப்பதிகாரம், சீவக சிந்தாமணி, கம்பராமாயணம், பெருங்கதை, அருணகிரிநாதரின் திருப்புகழ் ஆகியவற்றில் தொய்யில் எழுதியதற்கான சான்றுகள் கொட்டிக் கிடக்கின்றன. கலித்தொகை 18ஆம் பாடலில் தோழி தலைவனிடம் அறிவுரை கூறும் போது, ஐயனே என்னைப் பிரிந்து வாழ எண்ண வேண்டாம் விருப்பத்தோடு என் தோளில் தொய்யில் எழுதினாயே அதனை எண்ணிப்பார் என்று கூறுகிறாள்.

ஐய விரும்பி நீ

என்தோள் எழுதிய தொய்யிலும், யாழநின்

மைந்துடை மார்பில் சுணங்கும் (கலித்தொகை, பா. 18: 2-4)

இப்பாடலில் தலைவன் தலைவியின் தோளில் தொய்யில் எழுதியதை அறிய முடிகிறது. பிறிதொரு சான்று, தொய்யில் துறந்தார் அவரெனத் தம்வயின் (கலித்தொகை, பா. 24: 15) எழுதிய தொய்யிலைத் தலைவன் மறந்துவிட்டார் என்னும் பொருளில் வருகிறது. கலித்தொகை 76ஆம் பாடலில் தலைவன் தலைவியின் கையிலும் தோளிலும் காமனின் வில் உருவத்தில் தொய்யில் எழுதிவிட்டான் என்கிற செய்தி குறிப்பிடப்படுகிறது. தெரி வேய்த் தோள் கரும்பு எழுதித் தொய்யில் செய்தனைத்தற்கோ (கலித்தொகை, பா.76: 15) இவ்வடிகளில் தலைவன் தலைவிக்குத் தொழில் எழுதியதையும் காமனின் கரும்பு வில் உருவத்தில் எழுதியதையும் காண முடிகிறது. மருதனிளநாகனாரின் 97வது கலித்தொகை பாடலில்,

தொய்யில் பொறித்த வன முலை

வான் கோட்டு,

தொய்யகத் தோட்டி (கலித்தொகை, பா. 97)

பரத்தையிடம் சென்று வந்த தலைவனை நோக்கி 'யானையின் தந்தம் போன்ற பரத்தையரின் மார்பில் தொய்யில் எழுதி வந்திருக்கிறாய் என்று புலந்து கூறுவதாக வருகிறது. இப்பாடலில் தலைவி மட்டும் இன்றி பரத்தையரும் தொய்யில் எழுதிக் கொண்டனர் என்கிற செய்தி வெளிப்படுகிறது. அகநானூறு 177ஆம் பாடலில் பண்ணன் என்னும் போர் வீரன் தன் மனைவியைப் பிரிந்து சென்றான். பிரிந்து சென்றதால் பண்ணனின் மனைவி அவன் எழுதிய தொய்யில் அவனை அடிக்கடி நினைவுபடுத்துகிறது. எனவே தோழி தலைவியிடம் 'அவன் விரைவில் வருவான்' என்று ஆற்றுப்படுத்துகிறாள். "அணங்குடை வனமுலைத் தாஅய நின் சுணங்கிடை வரித்த தொய்யிலை நினைந்தே" இங்கு தொய்யில் நினைவு பரிசாக இருப்பதை அறிய முடிகிறது. மற்றொரு அகநானூற்றுப் பாடலில் பொருள் இட்டுச் சென்ற கணவன் கண்ட காட்சியில் மகளிர் மார்பகத்தில் புள்ளியுடன் கூடிய தொய்யில் எழுதிக் கொண்டிருப்பார். அது அவர்கள் மேனியில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் சுணங்கு என்கிறது.

புள்ளித்தொய்யில் பொறி படு சுணங்கின்,

ஓள் இழை மகளிர் (அகநானூறு, பா. 239: 8-9)

இப்பாடலும் தொய்யில் நினைவூட்டுகின்ற ஒன்றாக இருப்பதை அறிய முடிகிறது. குறுந்தொகை 276ஆவது பாடலில்,

உருத்தெழு வனமுலை ஒளிபெற எழுதிய

தொய்யில் காப்போர் அறிதலும் அறியார் (குறுந்தொகை, பா. 276: 3-4)

அழகிய இவளின் திமிரு முலைகள் ஒளிபெற வரைந்த தொய்யிலை அவளைச் சுற்றிக் காவலாக இருப்பவர்கள் அறிய மாட்டார்கள். தொய்யில் எழுதுதல் என்பது இப்பாடலில் இவ்விருவருக்கிடையிலான காதலையும் நெருக்கத்தையும் புரிதலையும் காட்டுகிறது என்பது வெளிப்படை. பரிபாடல் ஆறாம் பாடலில் செம்பஞ்சக் குழம்பும், குங்குமக் குழம்பும், கொண்டு நகம், நெற்றி, மார்பு, ஆகியவற்றில் பூசிக்கொள்ளுதலும் வரிக் கோடுகளாய் தீட்டிக் கொள்ளுதலும் பண்டைய காலத்தில் இருந்த மகளிர் ஒப்பனை வழக்கங்கள் என்பது பரிபாடலால் (பரிபாடல், 6: 17-18) பெறப்படும் செய்தியாகும்.

தொய்யில் எழுதுதல் என்பது சங்க இலக்கியத்தில் மட்டுமல்லாது காப்பியத்திலும் பல இடங்களில் அது பற்றிய குறிப்புகள் காணக்கிடைக்கின்றன. "கொங்கை முன்றில் குங்குமம் எழுதாள்" (சிலப்பதிகாரம், பா. 4:49) கோவலனைப் பிரிந்த கண்ணகி 'மார்பில் குங்குமம் எழுதாள்' என இளங்கோ சொல்கிறார். "முலை சார்ந்து கொண்டு அணியாள்" (பெரிய திருமொழி, 2: 7) "எழுந்திரைமா கடலாடை இருநிலமாம் மகள்மார்பில் அழுந்துபட எழுதும் இலைத்தொழில் தொய்யில்" (பெரியபுராணம் 12ஆம் திருமுறை, பா. 1) எனப் பெரியபுராணத்தில் வருகிறது. இதுமட்டுமின்றி கம்பராமாயணம், சீவக சிந்தாமணி, பெருங்கதை, பக்திலக்கியத்தில் அருணகிரிநாதரின் திருப்புகழ் என தொய்யில் எழுதுதலைக் காண முடிகின்றது. "பெருங்கதையில் தொய்யில் என்பது தோய்த்தல் என்று பொருள்படும்" என்று மணிவண்ணன் தெரிவிக்கின்றார். (மணிவண்ணன்.சு, பெருங்கதையில் ஒப்பனை, திண்ணை) இவ்வாறு தொய்யில் என்பது ஒரு நீர்க்கொடி என்பதும் அதனை ஒப்ப தோளிலும் மார்பிலும் நகத்திலும் நெற்றியிலும் ஓவியமாக மேனியில் தீட்டிக் கொள்ளுதலையும் மேற்கண்ட சான்றுகள் மூலம் அறியலாம்.

தொய்யில் எழுதுவதற்கான மூலப் பொருள்கள்

தொய்யில் எழுதுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட வண்ணப்பூச்சே தொய்யிற்குழம்பு ஆகும். "தொய்யில் குழம்பு - சந்தனம், தேவதாரு, அகில், குங்குமம் முதலியவற்றால் செய்யப்படுவதாகும்". (சங்க இலக்கியத்தில் கலையும் கலைக் கோட்பாடும், ப. 214) தொய்யிற்

குழம்பு தயாரித்த விதத்தை நக்கீரனாரின் அகநானூற்றுப் பாடல் 389இல் தலைவிக்குப் பொட்டிட்டு, மலர்களின் மகரந்தத்தை மார்பில் அப்பி, தொய்யில் வரைந்து பகலிலும் மலர் பரப்பிய படுக்கையில் தலைவன் கூடியிருந்ததாக உள்ளது. சந்தனம், குங்குமம், செம்பஞ்சுக் குழம்பு, பச்சைக் கருப்பூரம் ஆகியவை தொய்யில் எழுதப்பயன்பட்ட மூலப்பொருட்கள். குளிர்ச்சி கொண்ட உயர்ந்த சந்தன மரத்தினது கொழுவிய கட்டையினைத் தேய்த்து அதனோடு பச்சைக் கருப்பூரம் பெய்யப்பட்ட நுண்மையுடைய குழம்பினால் தொய்யில் எழுதப்பட்டதை,

குளிர்கொள் சாதில் சந்தனக் கொழுங்குறப்

பளிதம் பெய்த பரும்பிற் தேர்வையிர் (பெருந்தொகை)

பெருந்தொகைப் பாடல் விளக்குகிறது. தொய்யில் பூசும் குழம்பு செய்யப்பயன்பட்ட பொருட்கள் அனைத்துமே இயற்கையானவை இதனை கு.வெ.பாலசுப்பிரமணியன்,

பண்டைய காலத்து ஓவிய மூலப்பொருட்கள் இயற்கையாய் அமைந்தன. ஓவிய வண்ணச் சேர்க்கைகள் இயற்கை மூலங்களிருந்தே பெறப்பட்டன. அவை அழகிய வண்ணங்களை உடையவை என்பது மட்டுமல்லாமல் இனிய நறுமணம் தருபவை. இலை, மலர், கரும்பு, வள்ளிக்கொடி போன்ற வடிவங்களைத் தொய்யிலாகத் தீட்டுதல் வழக்கம் என்பது இதனால் புலனாகின்றது. ஆர்.பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் 'ஓர் ஏர் உழவன்' என்னும் நூலில் பெண்களுடைய தோள், மார்பு முதலியவற்றில் கரும்பினைப் படமாக வரைவதற்கான காரணங்கள் குறித்துக் கூறுகையில் "மருத நிலத்தின் மிக முக்கியமான பயிர்களில் கரும்பும் ஒன்று பெண்களின் உடலில் கரும்பு வரைவதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம். கரும்பின் சுவை இனிப்பு, காமன் கையில் கரும்பு வில், எனவே கரும்பு காதலின் காமத்தின் சின்னமாகவும் வளமையின் சின்னமாகவும் கருதப்படுகிறது. (ஓர் ஏர் உழவன், ப. 39)

மேற்கண்ட குறிப்புகளின் மூலம் தொய்யில் எழுதுவதற்கான மூலப் பொருட்களும் வண்ணங்களும் இயற்கையானவை என்றும் அதில் வரையப்படும் உருவங்கள் பெரும்பாலும் வில், கரும்பு, இலை, மலர், கொடி போன்றவையாகவுமே இருந்துள்ளன என்பதையும் அறிய முடிகிறது.

தொய்யில் எழுதுதலில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் -தொய்யில் - பச்சை குத்துதல் - டாட்டு

பண்டைய காலத்தில் காணப்பட்ட தொய்யில் கலை பச்சை குத்துதல் ஆக வளர்ந்தது. தொய்யலுக்கும் பச்சை குத்துதலுக்குமான வேறுபாடு தொய்யில் என்பது எழுதுதல் அல்லது வரைதலாகும். பச்சை குத்துதல் என்பது கூர்மையான ஊசியால் செயற்கை நிறமிகளைக் கொண்டு உடலில் குத்தப்படுவதாகும். ஆர்.பாலகிருஷ்ணன் இது குறித்துக் கூறுகையில்,

ஒரு காதலன் தன்னை காதலிக்கும் பெண்ணின் தோளில் மார்பில் தொய்யில் எழுதியதை சங்க இலக்கியம் பல இடங்களில் குறிப்பிடுகிறது இங்கு எழுதுதல் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுவது கவனிக்கத்தக்கது. (ஓர் ஏர் உழவன், ப. 39)

என்று கூறுகிறார். பச்சை குத்திக் கொள்ளுதல் என்பது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இன்று வரை உலகம் முழுவதும் நடைமுறையில் இருந்து வரும் ஒன்றாகும். டாட்டு என்பது பச்சை குத்துதலுக்கு அடுத்த நவீன நிலையாகும்.

டாட்டு எனப்படும் பச்சை குத்துதல் என்பது ஒப்பனைகாகவும் மற்றவரிடம் இருந்து தம்மை வேறுபடுத்திக் காட்டுவதற்காகவும் காதலின் நினைவுச் சின்னமாகவும் மட்டுமின்றி, தற்காலத்தில் மத, ஆன்மீக அடையாளங்களையும் அரசியல் ரீதியிலான அடையாளங்களையும் முன்னிறுத்திப் பச்சை குத்தும் போக்கு சமுதாயத்தில் நிலவுகின்றன. அதுமட்டுமின்றி தாம் விரும்பும் தலைவருடைய உருவத்தையோ அல்லது நடிகரின் உருவத்தையோ பச்சை குத்துதல்

காணப்படுகிறது. அதன் வடிவங்களில் உருவங்களில் பச்சை குத்துகின்ற இடங்களும் மாறுபட்டு இருக்கின்றன.

பச்சை குத்துதல் பழங்குடி சமூகத்தினரிடம் நீண்ட காலமாக இருந்து வரும் பழக்கங்களில் ஒன்றாகும். தனது இனக்குழுக்களுக்கு ஒரே மாதிரியான வரிக்கோடுகளால் பச்சை குத்துதல் பழங்குடியினரிடம் எழுதப்படாத சட்டமாக்கியுள்ளதை பல இடங்களில் காண முடிகிறது.

தோடர் இனப்பெண்கள் பச்சை குத்துதலைத் தொழிலாகச் செய்து வருகின்றனர். மேலும் குறவர் ஜாதியைச் சார்ந்த பெண்கள் பச்சை குத்துதல் வருமானம் ஈட்டி வருகின்றனர். (பூவை சுப்பிரமணியன்)

என்கிறார் பூவை சுப்பிரமணியன். ரோமானியர்கள் ஜெர்மனியர்கள் தனது நாடுகளில் தண்டனைக் கைதிகளின் கரங்களில் அடையாள எண்ணை வலுக்கட்டாயமாக பொரித்துப் பச்சை குத்துகின்றனர். கிரீன்லாந்து, அலாஸ்கா, சைபீரியா, மங்கோலியா, மேற்கு சீனா, எகிப்து, சூடான், பிலிப்பைன்ஸ் மற்றும் ஆண்ட்டிஸ் ஆகிய நாடுகளில் 49 தொல்பொருள் தளங்களில் இருந்து பச்சை குத்தப்பட்ட மம்மிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. மக்கள் பச்சை குத்திக் கொண்டால் நோய் தம்மை நெருங்காது என்று நம்பினார். அமெரிக்காவில் இராணுவத்தினர் தம் தோள்களில் தேசக் கொடியை பச்சை குத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

நவீன டாட்டு எனப்படும் பச்சை குத்துதலின் உருவங்கள்

சமீபத்தில் பெண்கள் இளைஞர்களிடையே உடல் கலை மீதான மோகத்தை அதிகரித்துள்ளது எனலாம். தற்காலத்தில் டாட்டு எனப்படும் பச்சை குத்துதல் உருவங்கள் கற்பனையில் முகிழ்த்த அத்தனை பொருள்களும் உருவங்களும் இவற்றில் இடம்பெறுகின்றன. கழுகு, டிராகன், பாம்பு, எண்கள், விலங்குகள், பறவைகள், நட்சத்திரங்கள், நிலா, சூரியன், தேள், பல்லி, கரப்பான் பூச்சி, சில குறியீடுகள், பெயர்கள், நடிகர் தலைவர்களின் படங்கள், சிலந்தி, பூரான், வண்ணத்துப்பூச்சி, பூக்கள், மீன்கள், கண்கள், முகமுடிகள், மண்டைஓடு, இதயம் என பட்டியல் நீளுகின்றன. மேலும், டாட்டு எனப்படும் நவீன பச்சை குத்துதலுக்காக உடலில் முழுவதும் எங்கு வேண்டுமானாலும் பச்சை குத்திக் கொள்ளலாம். பிரத்தியோகமான இடங்கள் என்று எதுவும் இல்லை. உடல் முழுதும் தங்களுக்குப் பிடித்த ஏதேனும் ஒரு பகுதியில் பச்சை குத்திக் கொள்வதைக் காண முடிகிறது. கழுத்தின் பின்பகுதி, நெற்றி, கழுத்தின் முன்பகுதி, மார்பு, தோள், முன் மணிக்கட்டு, விரல்கள், கால்களின் பின்புறம், தொடைப் பகுதி, தொப்புள்,காதின் பின்புறம் என அனைத்து இடங்களையும் பச்சை குத்துதலுக்காகத் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். மேலும், பச்சை குத்துவற்கென்றே கலைஞர்கள் தனியாக இருக்கிறார்கள் என்பதையும் அறிய முடிகிறது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட மற்றும் உரிமம் பெற்ற டாட்டு கலைஞர்களும் உண்டு. ஆர் பாலகிருஷ்ணன் நவீன பச்சை குத்துதல் பற்றி,

தற்போது நவீன காலத்திலும் பச்சை குத்துதல் உலகம் முழுவதும் பரவி உள்ளது. இதில் புகழ்பெற்ற பச்சை குத்தும் கலைஞர்கள் உள்ளனர். அவர்களுக்கென்று தனியாக இணையதளம் உள்ளது. பச்சை குத்துதல் ஏதோ ஒன்றைச் சொல்வதற்கான எழுத்தாக உள்ளது என்பதுதான் முக்கியமானது (ஓர் ஏர் உழவன், ப. 40)

என்று குறிப்பிடுகிறார்.

மரபும் மாற்றமும்

மரபு

1. பெண்கள் மட்டும் தொய்யில் எழுதும் வழக்கம் கொண்டிருந்தனர்.
2. வரையப்படும் களங்கள் மார்பு, தோள், நெற்றி, நகம் ஆகியன.

3. மூலப் பொருட்கள் இயற்கையில் இருந்து மட்டுமே பெறப்பட்டவை. சந்தனம், குங்குமம், தேவதாரு, அகில், பச்சை கற்பூரம், மஞ்சள், அகத்திக்கீரை முதலிய நறுமணப்பொருட்கள்.
4. பக்கவிளைவுகள் இல்லை.
5. வரையப்படும் உருவங்கள் கரும்பு, வில், மலர், இலை, கொடி.
6. ஆடையாக, அன்பின் பரிசாக எழுதப்பட்டது.
7. 7.செம்பஞ்சுக்குழம்பு பித்திகையின் மொக்கு, பறவைகளின் இறகுகள் ஆகியன கொண்டு எழுதப்பட்டன.
8. தானாக எளிதில் மருதாணி போன்று மறைந்து விடக் கூடியது.
9. காதலன் அல்லது கணவனால் மட்டுமே தொயில் எழுதப்பட்டது.
10. ரகசியமாக வரையப்பட்ட ஒன்று.
11. 11.ஒப்பனைக்காக எழுதப்பட்டது.

மாற்றம்

1. ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் பெரியோர் என அனைவரும் நவீன பச்சை குத்துதல் எனப்படும் டாட்டு வரைந்து கொள்ளுகின்றனர்.
2. உடலின் அனைத்து பாகங்களும் டாட்டு வரையும் களமாக ஆக்கிக் கொண்டனர்.
3. மூலப் பொருட்கள் முழுவதும் செயற்கை ரசாயனங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
4. பச்சை குத்தப்பட்ட இடத்தில் வலி, அரிப்பு, சிவப்பு தடிப்புகள், ஒவ்வாமை, தோல் அழற்சி, காய்ச்சல், தோல் புற்று போன்ற பின் விளைவுகளை ஏற்படுத்தக் கூடியது.
5. உருவங்கள் கணக்கற்றன
6. பாம்பு, பல்லி, தவளை, தேள், பூரான், கரப்பான் பூச்சி, டிரேகன், விலங்கினங்கள், பறவை இனங்கள், மனித உருவங்கள், சித்திரங்கள், இதயம், நட்சத்திரம், நிலா, சூரியன், மின்னல், குறியீடுகள், எண்கள் என வரம்பற்றது.
7. எழுது கருவிகள் ஊசி மற்றும் இயந்திரங்கள்.
8. நுகர்வுப் பொருளாக, கவர்ச்சிக்காக வரையப்படுவது.
9. ஒருமுறை எழுதிவிட்டால் அழியாத தன்மையுடையது.
10. பெயர் அறியாத கலைஞர்களால் வரையப்படுகிறது.
11. வெளிப்படையாக வரையப்படும் ஒன்று.
12. பிறரிடம் இருந்து தன்னை வேறுபடுத்திக் காட்டுவதற்காக வரையப்படுவது

முடிவுரை

மேற்கண்ட ஆய்வுகளின் வழி தொய்யில் என்பது தொடக்கப் புள்ளியாகவும், காலத்திற்கேற்ப இக்கலை வண்ணத்தில் வடிவத்தில் உருவத்தில் என முழுவதுமாக எழுதப்படும் தன்மையில் எழுதப்படும் பொருள்களில் தன்னைத் தகவமைத்துக் கொண்டு மாறுபாடு அடைந்திருக்கிறது என்பதையும், தலைவனுக்கும் தலைவிக்கும் மட்டுமே தீண்டுதலின்பம், காண்தலின்பம் மற்றும் நுகர்ச்சியின்பத்தை ஒருங்கே வழங்கி வந்த தொய்யில் கலை ஓவியங்கள் தற்காலத்தில் குற்றவாளிகள், இராணுவ வீரர்கள், காதலர்கள், அரசியல்வாதிகள், ரசிகர்கள், மாணவ மாணவிகள், குழந்தைகள், இனக்குழுக்கள், ஆன்மீகவாதிகள் என அனைத்துத் தரப்பினரும் பயன்படுத்தப்படும் ஒன்றாக டாட்டு மாறி இருப்பது மகிழ்ச்சி என்றாலும் நவீன பச்சை குத்துதலால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை இளைஞர் சமூகம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியுள்ளது. ஃபேஷன் என்னும் பெயரில் நோய்களின்

இருப்பிடமாய் பச்சை குத்துதல் இருப்பதை மறுப்பதற்கில்லை. இளைய சமுதாயம் இதற்கென்று அதிக முக்கியத்துவம் தரவேண்டியதில்லை என்பதும் புலப்படுகிறது.

குறிப்புகள்

- [1] அனந்தராமையர், இ.வை(ப.ஆ). கலித்தொகை மூலமும் நச்சினார்க்கினியர் உரையும். தமிழ் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர், 1984.
- [2] கந்தையா பிள்ளை, ந.சி. தமிழகம். சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 2010.
- [3] கதிர் மகாதேவன் (உ.ஆ). நற்றிணை. கோவிலூர் மடாலயம், கோவிலூர், 2003.
- [4] கழகத் தமிழ் அகராதி. சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகம், சென்னை, 2004.
- [5] சிங்காரவேலு முதலியார், ஆ. அபிதான சிந்தாமணி. ஏசியன் எஜுகேஷனல் சர்வீஸ், சென்னை, 1988.
- [6] சுப்பிரமணியன், பெ., பாலசுப்பிரமணியன்.கு.வெ(உ.ஆ), தட்சிணாமூர்த்தி, அ. சங்க இலக்கியம் பரிபாடல் (மூலமும் உரையும்). நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2011.
- [7] செயபால், இரா. சங்க இலக்கியம், அகநானூறு. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2008.
- [8] தமிழண்ணல் (உ.ஆ). குறுந்தொகை. கோவிலூர் மடாலயம், கோவிலூர், 2002.
- [9] திவ்யன் பகதூர் பவனானந்தம் பிள்ளை, எஸ். பவனானந்தர் தமிழ் அகராதி. என்.சி.பி.எச். வெளியீடு, சென்னை, 2003.
- [10] ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் .சிலப்பதிகாரம் மூலமும் உரையும் .ராமையா பதிப்பகம், திருச்சி.
- [11] பாலகிருஷ்ணன், ஆர். ஓர் ஏர் உழவன். பாரதி புத்தகாலயம், சென்னை, 2022.
- [12] பாலசுப்பிரமணியன், கு.வெ. சங்க இலக்கியத்தில் கலையும் கலைக் கோட்பாடும். என்.சி.பி.எச்.வெளியீடு, சென்னை, 2016.
- [13] நர்மதாவின் தமிழ் அகராதி. நர்மதா பதிப்பகம், சென்னை, 2002.
- [14] மணிவண்ணன், சு. பெருங்கதையில் ஒப்பனை. திண்ணை. பிப்ரவரி 11.2023.
- [15] ராஜேஷ் கண்ணா, செ. “சங்கத் தமிழர் ஓவியமும் நுட்பமும்.” முத்துக்கமலம் பன்னாட்டுத் தமிழ் மின்னிதழ், ISSN: 2454-1990.
- [16] சுருணா, க. “ஒப்பனைகளின் விழுமியம்.” பிரணவ் தமிழில் ஆய்விதழ், தொகுதி 2, இதழ் 2, மார்ச் 2023.
- [17] பூவை சுப்பிரமணியன், த. “பச்சை குத்துதல் -தொய்யில்- டாட்டு பரிணாமமும் வளர்ச்சியும்.” புதிய அவையம், தொகுதி 07, இதழ் 02, ஜூன் 2023.
- [18] பெரியசாமி, ந. “சங்க காலத் தொழில்கள் - சங்க இலக்கியக் குறிஞ்சித்திணைப் பாடல்களை முன்வைத்து.” உங்கள் நூலகம், மலர் 12, இதழ் 10, ஜனவரி 2021.

References

- [1] Anantharamiar, E. Vai. (Pathippasiriyar). *Kalithogai Moolamum Nachinarkkiniyar Uraiyum*. Tamil University, Thanjavur, 1984.
- [2] Kandhaiya Pillai, N. C. *Tamilagam*. Saiva Siddhanta Noorpathippu Kazhagam, Chennai, 2010.
- [3] Kathir Mahadevan (U. A.). *Natrinai*. Kovilur Madalayam, Kovilur, 2003.
- [4] *Kazhagath Tamil Agarathi*. Saiva Siddhanta Noorpathippu Kazhagam, Chennai, 2004.

- [5] Singaravelu Mudaliyar, A. *Abidana Chintamani*. Asian Educational Service, Chennai, 1988.
- [6] Subramaniyan, Pe., Balasubramaniyan, Ku. Ve. (U. A.), and Thatchinamoorthy, A. *Sanga Ilakkiyam Paripadal (Moolamum Uraiyum)*. New Century Book House, Chennai, 2011.
- [7] Jeyapal, R. *Sanga Ilakkiyam: Agananuru*. New Century Book House, Chennai, 2008.
- [8] Tamilannal (U. A.). *Kurunthogai*. Kovilur Madalayam, Kovilur, 2002.
- [9] Divyan Bahadur Bavanandham Pillai, S. *Bavanandar Tamil Agarathi*. NCBH Veliyedu, Chennai, 2003.
- [10] Na. Mu. Venkatasami Nattar. *Silappathikaram Moolamum Uraiyum*. Ramaiya Pathippagam, Tiruchirappalli.
- [11] Balakrishnan, R. *Or Yer Uzhavan*. Bharathi Puthakalayam, Chennai, 2022.
- [12] Balasubramaniyan, Ku. Ve. *Sanga Ilakkiyathil Kalaiyum Kalai Kotpaadam*. NCBH Veliyedu, Chennai, 2016.
- [13] *Narmathavin Tamil Agarathi*. Narmatha Pathippagam, Chennai, 2002.
- [14] Manivannan, Su. "Perungathaiyil Oppanai." *Thinnai*, 11 February 2023.
- [15] Rajesh Kanna, Se. "Sangath Tamizhar Oviyamum Nutpamum." *Muthukalam Pannattu Tamil Minnithazh*, ISSN: 2454-1990.
- [16] Suguna, Ka. "Oppanaigalin Vizhumiyam." *Pranav Tamilil Aayvithazh*, vol. 2, no. 2, March 2023.
- [17] Poovai Subramaniyan, Tha. "Pachai Kuthuthal – Thoyyil – Tattoo Parinamaum Valarchiyum." *Puthiya Avaiyam*, Vol. 07, no. 02, June 2023.
- [18] Periyasami, Na. "Sanga Kaalath Thozhilgal – Sanga Ilakkiya Kurinjithinai Paadalgalai Munvaiththu." *Ungal Noolagam*, Malar 12, Ithazh 10, January 2021.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.